

IJTIMOY HAYOT INNOVATSION AMALIYOTIDA INTELLEKTUAL SALOHIYATNI MUNTAZAM O‘STIRISH OMILLARI

Abduraxmonov Umidjon Usmonovich
Sharifova Madinabonu Marifdjon qizi

Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchilari, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko‘chasi 1-uy, Tashkent 100149, O‘zbekiston

hope_umid@list.ru, madina_sharifova@inbox.ru

ORCID ID: 0009-0006-9355-736X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13318327>

Annotatsiya: Hozirgi zamon jamiyat tizimi rivojlanishida ijtimoiy innovatsiyalarning o‘rni beqiyos. Ijtimoiy innovatsiyalar jamiyatning iqtisodiy rivojlanishiga va aholi turmush sifatini yaxshilashga yordam beradi. Ular jamiyatdagi qiyin vaziyatlarni hal qiladi, texnologik jarayonlarning bir bosqichidan ikkinchisiga o‘tishni silliqshatiradi. Umuman olganda, bunday innovatsiyalarning maqsadi muvozanatli ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik ehtiyojlarga ega jamiyatni yaratishdir.

Kalit so‘zlar: intellektual salohiyat, intensiv axborot, innovatsion amaliyot, ijtimoiy hayot, jamiyat, tafakkur, ta‘lim, tarbiya.

KIRISH

Inson tafakkuri, aql zakovati uni intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda intellektual salohiyatni oshirish nafaqat mamlakatimiz oldida turgan, balki butun dunyo hamjamiyatidagi asosiy masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi bosqichi xalq xo‘jaligining barcha sohalarida sezilarli o‘zgarishlarga olib kelgan inson intellektining rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Murakkab texnologiyalar, intensiv axborot oqimlari, insonlararo o‘zaro ta‘sirning yuqori darajasi bilan to‘yingan yangi jamiyat inson hayotida intellektual faoliyatning ahamiyatini ustun qiladi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev 2016 yil 30 dekabrda bir guruh olimlar, ilm-fan vakillari bilan bo‘lgan uchrashuvda ta‘kidlab o‘tganidek, «Yosh avlodni salohiyatli kadrlar etib tarbiyalashdagi birinchi bosqich – maktab ta‘limini tubdan takomillashtirish, ilmiy kadrlar va yuksak malakali mutaxassislar tayyorlash jarayonining uzluksizligini ta‘minlash zarur. Bu yo‘lda hech narsani ayamaymiz». Mazkur uchrashuvda Prezidentimiz iqtisodiyotimizning barcha sohaları taraqqiyotida ilm-fanning o‘rni, ahamiyati g‘oyat katta ekani, bu borada davlatimiz taraqqiyotida fan va ishlab chiqarish hamkorligi bugun nihoyatda dolzarb ekanini alohida ta‘kidladi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-4947-son farmonida ham ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini amalga oshirishning samarali mexanizmlarini yaratish - oliy o‘quv yurtlar va ilmiy-tadqiqot institutlari huzurida ixtisoslashtirilgan ilmiy-eksperimental laboratoriyalar yuqori texnologiya markazlari va texnoparklarni tashkil etishga ta‘lim va fan sohasini rivojlantirishning eng muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida alohida e‘tibor qaratilgan. Mazkur farmonni ijrosini mamalakatimiz miqyosida amalga oshirilayotgan ishlarda yaqqol kuzatishimiz mumkin.

1 TADQIQOT METODOLOGIYASI

XX asrga kelib esa bu tushuncha «inson kapitali» deb ataluvchi umuminsoniy va umumiqtisodiy qadriyat shaklini oldi. Chunki, Yevropa va jahonning boshqa qismlariga yoyilgan sanoat inqilobi va ishlab chiqarishning jadallashuvi bu jarayonlarning harakatlantiruvchi kuchi – insonning iqtisod, ishlab chiqarish, menejment va texnologik jarayonlardagi rolini keskin oshirdi. An’anaviy «inson - ishchi kuchidir» tasavvurini o‘rnini asta-sekin «mehnatkash inson – sarmoya (kapital)dir» tushunchasi egallay boshladi[5]. Inson kapitali – ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-falsafiy tushuncha (atama) bo‘lib, bu insonning:

- fundamental va amaliy bilimi, tajribasi, ko‘nikmalari, tabiat va jamiyatdagi voqea, hodisa va jarayonlarga ilmiy-mantiqiy yondashish, ularning innovatsion yechimlarini topishdagi professionallik darajasi;

- intellektual mulki, moddiy va ma‘naviy boyliklar ishlab chiqarish imkoniyatlari, inson va jamiyat taraqqiyotini kafolatlovchi kuch va vositalar majmuining mavjudligi;

- aqliy mehnati va yuksak innovatsion tafakkuri, uning turmush darajasi va kasbiy karerasining oshishi, jamiyatdagi mavqei va o‘rnini belgilovchi omil.

2 MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Innovatsion amaliyotda intellektual salohiyatning muntazam o‘stirib borish avvalo ta‘lim va tarbiyadan boshlanib, keyinchalik ijtimoiy hayotning turli sohalarida gavdalanib boradi. Buni biz ta‘lim-tarbiya masalasi, uning uzoq o‘tmish tarixi hamda buyuk avlodlarimiz bo‘lmish jadidlar davrida ham kuzatishimiz mumkin. «Millatning taraqqiysi aning avvali muntazam maktablaridan boshlanur. Agarda biz dinimizni, millatimizni yaxshi ko‘rub, muhofaza qilmoqchi bo‘lsak, avval saodat eshigi bo‘lgan maktabimizni zamonga muvofiq isloh qilish kerak»[1], - deb yozgan edi turkistonlik jadidlardan biri Hoji Mu‘in Shukrullo. Haqiqatan ham, maktablar islohi masalasi jadid matbuotining keng va qamrovli munozaralariga sabab bo‘ldi. Turkiston maktablari qanday bo‘lishi

kerak, ular qaysi yo'nalishda rivojlanishi zarur, kabi muammolar o'z davri mualliflarining diqqat markazida bo'ldi. Munavvar qori Abdurashidxonov asrlar davomida hukm surib kelgan maktab va madrasalardagi o'qitish tizimini isloh etishni ilgari suradi. Maktablarda hali asl mazmuni va ma'nosini tushunishdan yiroq bolalarga Fuzuliy, Navoiy, Xo'ja Hofiz, Bedilning muhabbat haqidagi she'rlari o'qitiladi va uningcha: "bir bolaga Fuzuliy o'rniga ilmi qiroat, Navoiy o'rniga masoili e'tiqodiya, Xo'ja Hofiz joyiga masoili amaliyot, Bedil badalig'a ilmi hisob o'qitilsa, din va dunyosi uchun qancha foydalar hosil qilib, musulmon o'lur"[2]. Balog'atga yetmagan bolalar ulardagi falsafiy ma'noni uqmagani, hatto ularni o'qiyotgan domlasi ham tushunmagan holda "johil domlalarini ta'limi falonni qoshi qora, ko'zi qora, yuzi oq, so'zi shirin, deb bolalarni fasod axloqig'a birinchi sabab o'ladurg'on" asarlarga aylamayotganligini ta'kidlagan muallif, bularningo'rniga matematika, geografiya, islom tarixi kabi dunyoviy ham diniy ilmlarni o'qitish foydali, degan fikrda edi. "Ibtidoiy maktablarimizning tartibsizligi yohud taraqqiyning yo'li" maqolasining muallifi Niyoziy Rajabzoda o'lkadagi boshlang'ich maktablarning zamon talabiga javob bera olmayotganligini dalillar bilan keltiradi: "... xoh Buxoro, Samarqand, Toshkand, xullas, umum Turkiston shaharlarida bo'lgan musulmon qarindoshlarimiz insof ila fikr qilsalar, maktablarimizni ko'p parishon va beintizom holatda ko'rarlar. Muddati tahsil ko'p uzoq bo'lganligi uchun ko'p kishilar bolalarini 8-10 yil maktabga qo'yolmaydurlar. Chunki qudrati iste'dodlari yetmaydir. Shuninguchun maktabda yurgan bolalarimizdan 10 yo 8 nafardan 2 yo 3 nafar ahli savod bo'lub chiqadurlar"[3]. Uning fikricha, diniy bilimlarni chuqur o'rganish zarur, lekin "hunarlik va boy bo'lmoq uchun albatta ilmu ma'rifat lozimdur. Ilmu ma'rifat uchun maktab, madrasalar isloh qilinub, nizom va tartibga kirgizulmog'i lozimdur". Angliya, Germaniya mamlakatlari, deydi u, ilm-fan taraqqiyosi natijasida "er yuzining boyliklarini o'zlariga qoratub olibdurlar". Ilm-ma'rifatdan mahrum bo'lgan millat esa, "san'at va hunar sohibi bo'lgan millatlarning oyog'i ostida ezilurga majbur bo'latur".

4 TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion faoliyatni o'stirib borishda biz inson intellektual kapitalining boyib borishiga murojaat qilamiz. Insonning intellektual va amaliy salohiyatining ahamiyati hamda inson kapitali kontseptsiyasining o'rta kelishida ilk tamal toshlarini qo'ygan siyosiy iqtisod fanining asoschisi A. Smit edi. U insonni ijtimoiy boylikning bir qismi va ishlab chiqarishning pirovard maqsadi, deb bilar edi[4].

Umuman olganda ijtimoiy hayot innovatsion amaliyotida intellektual salohiyatni muntazam o'stirib borishimiz lozim. Boshqacha qilib aytganda, innovatsion intellektual salohiyat falsafiy muammo sifatida jamiyatimizning barcha bo'g'inlarida kuzatiladi. Jamiyatda yuz berayotgan o'zgarishlar, ushbu masalani falsafiy tahlil etishni talab etadi. Olingan empirik falsafiy tahlillar natijasi shuni ko'rsatadiki, dastlab biz

ijtimoiy innovatsiya kategoriyasiga ta'rif beramiz. Ijtimoiy innovatsiyalar - bu jamiyatda ijtimoiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradigan ijtimoiy ahamiyatga ega muammolarni hal qilishga yordam beradigan yangi g'oyalar, strategiyalar, texnologiyalar. Ijtimoiy innovatsiyalar yangi ijtimoiy tizimlar, ta'lim tizimlari, sog'liqni saqlash tizimlari, innovatsion yondashuvlar va / yoki texnologiyalardan foydalangan holda ommaviy aloqa tizimlarini o'z ichiga oladi. Boshqacha qilib aytganda, ijtimoiy innovatsiya - juda murakkab tushuncha. Murakkabligi shundaki, fanda ijtimoiy innovatsiyaning turli tushunchalari mavjud, shu bilan birga, ushbu atamani turli ravishda amaliyotda qo'llashadi. Tarixga nazar tashlasak, Bu ibora 20-asrning ikkinchi yarmida taniqli olimlar va jamoat arboblari Maykl Yang, Piter Druker va boshqa ijtimoiy jarayonlar tadqiqotchilari tomonidan ishlatilgan. Mikromoliyalash va mikrokreditlash mexanizmining asoschisi, 2006 yilgi Tinchlik uchun Nobel mukofoti sovrindori Muhammad Yunus zamonaviy davrga nisbatan qo'llanilgan "ijtimoiy innovatsiya" atamasining muallifi hisoblanadi. Ammo bunday innovatsiyalarning misollari ancha oldin ma'lum. 1774 yildan boshlab J. G. Pestalotsi jamiyatning quyi qatlamlaridan bo'lgan bolalarni kelajagini ta'minlash uchun ularni samarali mehnatga o'rgatish va tarbiyalash g'oyasi ustida ishladi. 1799 yilda Robert Ouyen sanoat munosabatlarini isloh qilishga qaratilgan eksperimentni boshladi. U yollanma ishchilarga g'amxo'rlik qilish ish beruvchi uchun foydali ekanligini isbotlashga kirishdi. Keyinchalik, Braun universitetida ijtimoiy innovatsiyalar bilan shug'ullanayotgan professor Metyu Djonson ijtimoiy innovatsiya deganda, AQShda oliy ta'lim muassasalarida o'qishning ommalashganini aytib o'tgan. Avval faqat moliyaviy imkoniyati bo'lganlargina AQSh oliy o'quv yurtlarida taxsil olishlari mumkin edi. Yangi, tizimli ijtimoiy innovatsion o'zgarish amalga oshirilgandan so'ng, har xil ijtimoiy qatlamlardan insonlar ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu o'z navbatida, ta'lim olish va oliy ma'lumotli bo'lishdek ijtimoiy muammoni yechib, jamiyatda ijtimoiy o'zgarishga olib kelgan. Bu makro darajadagi AQSh jamiyatida ijtimoiy innovatsiyasi bo'ldi deb aytish mumkin. Ushbu mulohazalardan kelib chiqqan holda innovatsion jarayonlar yoki ijtimoiy innovatsiyalar bo'yicha bir nechta fikrlarni bildirib o'tamiz. Ijtimoiy sohada qo'llanilayotgan innovatsion texnologiyalarni quyidagi turlarga ajratamiz:

- Sog'liqni saqlash, ta'lim va demokratiyani rivojlantirishda davlat xizmatlarini modernizatsiya qilish.
- Murakkab adaptiv tizim sifatida insonga bo'lgan munosabat.
- Iste'molchilar bilan o'zaro munosabatlarning yangi usullarini yaratishda biznesning ishtiroki.
- Intellektual mulkka ochiq kirish.
- Joylarda innovatsiyalarni joriy etish uchun qulay sharoitlar yaratish.

- Barcha darajadagi davlat va xayriya tashkilotlari tomonidan ijtimoiy yordam sohasini qo'llab-quvvatlash.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi zamon jamiyat tizimi rivojlanishida ijtimoiy innovatsiyalarning o'rni beqiyos. Ijtimoiy innovatsiyalar jamiyatning iqtisodiy rivojlanishiga va aholi turmush sifatini yaxshilashga yordam beradi. Ular jamiyatdagi qiyin vaziyatlarni hal qiladi, texnologik jarayonlarning bir bosqichidan ikkinchisiga o'tishni silliqshatiradi. Umuman olganda, bunday innovatsiyalarning maqsadi muvozanatli ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik ehtiyojlarga ega jamiyatni yaratishdir. Ideal holda, ijtimoiy infratuzilma jadal rivojlanayotgan jamiyat tuzilishiga mos kelishi kerak. Jahon hamjamiyati innovatsion ijtimoiy texnologiyalar yordamida beshta mega vazifani hal qilishga ko'maklashishni rejalashtirmoqda: Urbanizatsiya; Intellektuallik yangi ekologik tozalik sifatida; Energiya; Mobil texnologiyalar; Sog'liqni saqlash. Bizda narsalarga dunyoqarash bilan ko'p umumiylik bor. Ammo mamlakatimizda jamiyatning ilg'or va samarali rivojlanishida, avvalambor, sog'liqni saqlash, ta'lim, turmush sharoitini yaxshilash sohalarida amalga oshirilayotgan barkamol yangiliklarning ahamiyati beqiyos bo'lar edi. Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, hozirgi zamon jamiyat tizimi innovatsiyalarni talab qiladi, ya'ni bir joyda to'xtab qolmaslikni ilgari suradi. Fan va texnika sohasida muqobil energiyadan foydalanishni ilgari sursa ijtimoiy hayot innovatsion amaliyotida o'sib kelayotgan avlodni yuqori malakali, zamon talablariga mos keladigan raqobatbardosh kadr sifatida tarbiyalashni nazarda tutadi. Yuqorida keltirilgan fikr va mulohazalardan kelib chiqqan holda quyidagi tavsiyalarni berishimiz mumkin:

innovatsion intellektual salohiyatni rivojlantirishda inson kapitali mavzusi, uni shakllantirish muammosi bugungi kunda an'anaviy jamiyatdan zamonaviy jamiyatga, sanoat-xomashyo iqtisodiyot tipidan sanoat-innovatsiya tipiga o'tayotgan mamlakatlar uchun juda dolzarbdir. Qolaversa, mamlakatimizda inson kapitalining eng asosiy infratuzilmasi bo'lgan ta'lim tizimi va sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish uchun ulkan kuch-g'ayratlar sarflangani tufayli inson kapitalini shakllantirish muammolari va amalga oshirilgan ishlarni keng jamoatchilik bilishi lozim.

- Innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali davlat xizmatlari ko'rsatishning yuqori sifati, tezkorligi, ochiqqligini ta'minlash, aholining davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini oshirish mumkin.

ADABIYOTLAR:

- [1] Жадид маърифатпарварларининг миллий таълим, матбуот, адабиёт ва санъатни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси ва унинг Миллий гоъ тарғиботидаги аҳамияти', Республика илмий-амалий анжумани (2016; Тошкент). 155-бет
- [2] Абдурашидхонов М. Бизни жаҳолат - жаҳли мураккаб // Абдурашидхонов М. Танланган асарлар Тошкент, 2003.143-144-бетлар.

[3] Ражабзода Ниёзий.Ибтидоий мактабларимизнинг тартибсизлиги ёхуд тараққийнинг йўли // Ойна (1914-1915Й.). Тошкент, 2001.5-бет.

[4] Верякина В. Динамика развития человеческого потенциала и приоритеты высшего образования, Высшее образование в России. 2005. №2, 51-52стр

[5] Crawford R. In the Era of Human capital. N.Y.: Harper Business, 1991,P.10

[6] Rakhmonov, D., & Nazarova, N. (2023). Analysis of the results of the empirical study of ethnocultural aspects of social service provision in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 452, p. 05016). EDP Sciences.

[7] Abdinazarovich, R. D., Saparbayevna, J. N., & Jo'rayevna, N. N. (2023). OILALARNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARINI SOTSIOLOGIK TAHLILI (HARBIY XIZMATCHILARNING OILASI MISOLIDA). World of Science, 6(5), 29-33.

[8] Abdinazarovich, R. D. (2023). PATRIOTIC HYMN IN THE NATIONAL SPIRITUAL HERITAGE (AS AN EXAMPLE OF UZBEK FOLK PROVERBS). Academia Science Repository, 4(5), 1049-1058.

[9] Saparbayevna, J. N., Jo'rayevna, N. N., & Abdinazarovich, R. D. (2023). YOSHLARDA MAS'ULIYAT HISSINI TARBIYALASHNING IJTIMOIIY-FALSAFIY MOHIYATI. World of Science, 6(5), 25-28.

[10] Abdinazarovich, R. D. (2023). SOME COMMENTS ON THE DEVELOPMENT OF MILITARY SOCIOLOGY IN UZBEKISTAN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(5), 646-650.

[11] Abdinazarovich, R. D., Jo'rayevna, N. N., & Saparbayevna, J. N. (2023). MARKAZIY OSIYO MINTAQASIDA IJTIMOIIY XIZMATNING SHAKLLANISH GENEZISI. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 6(4), 1005-1009.

[12] Rakhmonov, D. A., Khaydarov, K. A., Kamolov, Z. I., Mavlyanov, R. T., & Akbarov, L. I. (1759). The development of military sociology as a science. Journal of Critical Reviews, 7(13), 1759-1762.